

ВОЙНА 1941-1945 ГОДОВ И 44-ДНЕВНАЯ П КАРАБАХСКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 2020 ГОДА: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

МАИС АМРАХОВ ИСРАИЛЬ

Институт истории и этнологии им. А.А Бакиханова,
Доктор исторических наук, профессор.
Азербайджан, Баку

Статья посвящена развитию современной российской историографии Великой Отечественной войны Советского Союза – одного из активно развивающихся проблемных полей исторической науки. Память о событиях 1941-1945 гг. занимает особое место в культуре Азербайджанского народа, выступая ключевым элементом национальной идентичности.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Азербайджанская историография; социальная история; междисциплинарный подход; коллективная память; история повседневности.

Current Azerbaijan historiography of the great patriotic war: trajectories and tendencies of development article is devoted to development of current Azerbaijan historiography of great patriotic war – one of the most active improving fields of historical science. memory of 1941-1945 has a special place in the culture of Azerbaijan nationalities being a key element of national identity.

Keywords: The Great Patriotic War, Azerbaijan historiography, social history, interdisciplinary approach, collective memory, daily history.

Актуальность темы. В сентябре 2025 года исполнится 80 лет со дня победы над фашизмом во Второй мировой войне. Вторая мировая война, длившаяся 6 лет и один день, началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу и закончилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. Во Второй мировой войне, одной из самых страшных войн XX века, участвовало 61 государство, в котором проживало 1,7 миллиарда человек, или три четверти населения мира. Военные действия охватили территорию 40 стран и на военную службу было мобилизовано 110 миллионов человек, что на 40 миллионов больше, чем в Первую мировую войну. В войне погибло более 50 миллионов человек, более 100 миллионов получили ранения и увечья. Только Советский Союз потерял в войне 29 миллионов человек [18, с.7].

Советско-германская война, начавшаяся с нападения гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года, завершилась поражением гитлеровской Германии 9 мая 1945 года. В советской историографии эта война получила название Великой Отечественной войны, а 9 мая - Дня Победы над фашизмом.

Когда речь идет о войне, то мирная жизнь разрушается на наших глазах, люди убиваются, чтобы выжить, письма ждут своего часа и не приходят, невесты без мужей, дети-сироты оживают» [22, с.77]. История войны — это трагическая страница жизни народов, изгнанных со своей родины. Это история тысяч людей, чьи генеалогии были заклеены как «предатели», которые жили на чужбине с тоской по родине и изменили свой мир, и чьи тела не разрешили похоронить на родине. В этой войне всех объединяла любовь к родине, верность своему народу и ненависть к врагу [31, с.19].

Азербайджанская историография трагических событий 1941-1945 годов, вошедших в историю народов бывшего СССР под названием Великой Отечественной войны, отличается как своей насыщенностью, так и размахом. Объектом исследования азербайджанских ученых стали не только военные действия, происходящие на войне, но и демография, культура, психология,

историческая память, история повседневной жизни, образ жизни, эмоции и желания конкретных людей, их восприятие врага, размышления о будущем.

Миллионы фактов, собранных в постсоветских республиках, в том числе и в Азербайджане, после распада СССР, показывают, что мысль «что подумают обо мне моя семья, мое село, люди моего региона, если я проявлю трусость в бою? Разрешат ли мне пить воду, которую я пью, и дышать воздухом, которым я дышу?» ни на минуту не оставляла азербайджанского воина, он лелеял свой патриотизм, свою любовь к азербайджанской земле, родному народу и селам. С этой точки зрения война — это летопись жизни азербайджанских героев, сражавшихся с фашизмом, славная история жизни азербайджанских женщин, которые трудились день и ночь, отдавая фронту свое имущество, деньги, шерсть из одеял и даже обручальные кольца, следуя лозунгу «Все для фронта, все для победы». Поэтому, нисколько не умаляя роли Верховного Главнокомандующего, рядового солдата, любого труженика тыла в Победе над фашизмом, можно твердо сказать: истинными творцами и героями Победы являются народы.

Анализ зарубежной, российской и отечественной историографии по истории войны, а также документальных и художественных фильмов показывает, что пропаганда о том, что тот, кто уничтожит больше всего солдат противника, получит звание героя, привела к серьезным последствиям. Что привело к опустошению городов, чтобы они не попали в руки немцев, к сожжению важнейших жилых помещений, к раздельному проживанию солдат и командиров, к разным столовым, отведенным для их питания, к запрету питаться в одном ресторане только капитанам и высшим офицерам и солдатам? Ответ на этот вопрос сегодня еще не имеет однозначной оценки. Однако вскоре после окончания войны, по мере выдвижения тезиса «главный организатор и хозяин победы — русский народ» и по мере того, как становилось ясно, что герои территорий, «объединенных» в СССР союзные республики, не имеют никаких преимуществ, в сознании людей, считающих себя гражданами непобедимой страны, стали происходить серьезные изменения.

«Локальные войны», разразившиеся с начала XXI века, вновь вернули на повестку дня изучение военной психиатрии. В результате пропаганды «возвращения с лечения на передовую» солдат и офицеров, подвергшихся тяжелым потрясениям как в боевых действиях, так и в других событиях фронтовой жизни, вернувшиеся на войну вскоре снова испытывали психологический стресс и в большинстве случаев становились «бесполезными членами» общества. Поэтому в современную эпоху, когда человечество втягивается в глобальные войны, одним из приоритетных направлений исторических исследований войны должна стать подготовка кадров в области изучения социально-психологических проблем, сохранения и развития коллективной памяти, вопросов национальной идентичности, помимо политических, статистических или военных аспектов.

Параллели на пути к войне. Сначала давайте рассмотрим путь, приведший ко Второй мировой войне. Известно, что Первая мировая война 1914-1918 годов завершилась поражением германских вооруженных сил. В результате Версальского договора «жизненное пространство» Германии сократилось, а ее главные соперники — Англия и Франция — стали контролировать почти треть мира. За 10 лет после войны Германия пережила кризис. Производство сократилось, число безработных возросло, уровень жизни народных масс снизился. Лидеры Веймарской республики оказались беспомощны в борьбе с кризисом 1929 года. Борьба за расширение «жизненного пространства» немецкой нации стала важным направлением внешнеполитической стратегии Германии.

Мировой экономический кризис 1929-1933 годов дал толчок развитию фашизма. Воспользовавшись социальными трудностями, немецкие нацисты различными обещаниями начали привлекать на свою сторону массы. Приход Гитлера к власти был облегчен из-за

неспособности коммунистов и социалистов сформировать единый фронт против нацистов. Средние классы, видевшие в создании фашистской диктатуры выход из кризиса и освобождение от оков Версальского договора, поддались лживой пропаганде Гитлера и поддержали его. Промышленники, банкиры и военно-бюрократическая элита, недовольные Веймарской республикой, встали на защиту Гитлера. По их инициативе президент Гинденбург 30 января 1933 года назначил А. Гитлера рейхсканцлером [17, с. 147]. После смерти Гинденбурга 2 августа 1934 года Адольф Гитлер совместил должности канцлера и президента и назвал себя «фюрером» — лидером. Нацистская партия контролировала все массовые организации, включая «Трудовой фронт», «Гитлерюгенд» и т. д.

В 1933–1934 годах сформировалась социально-экономическая структура Германии. Тот факт, что западные страны заняли оборонительную позицию и пытались избежать войны, способствовал политике Гитлера. Открытая антикоммунистическая позиция Гитлера, его заявление польскому послу в Берлине 18 декабря 1935 года о том, что он «солидарен с европейскими странами в предотвращении продвижения России на Запад, но это продвижение должно проходить через польско-советские границы» [32, с. 10-11], «настроили» западные государства против Советской России. Другими словами, ненависть к большевистской России, или СССР, также была одной из причин начала новой мировой войны.

Особое место в антисоветской пропаганде Адольфа Гитлера занимала Великобритания, которую он считал «естественным союзником». Это было связано с тем, что Англия хотела видеть сильную Германию против СССР. В отличие от Великобритании, Франция и Чехословакия мало верили в спасителя Европы от «опасности большевизма». По этой причине, после объявления в Германии всеобщей воинской повинности, они начали искать новых союзников и в 1935 году подписали договор о взаимопомощи с СССР.

После того как А. Гитлер добился поддержки агрессивного курса Германии со стороны ведущих западных держав, он приступил к практической реализации своих территориальных притязаний. С присоединением Саара к Рейху 1 марта 1935 года важный угольно-металлургический регион перешел под контроль Германии. Весной 1935 года Германия официально отказалась выполнять все военные положения Версальского договора. В марте 1936 года Германия в одностороннем порядке нарушила Лозаннский договор и оккупировала демилитаризованную Рейнскую область. Немецкие штыки снова стали появляться на восточных границах Франции, а Рейнская область стала фашистским плацдармом [25, с.20]. Захват Рейнской области немецкими войсками изменил баланс сил в Европе. Германия, стремившаяся к мировому господству, в 1936 году подписала Антикоминтерновский пакт с Японией, а в 1937 году к этому пакту присоединилась Италия.

Адольф Гитлер начал строительство Великой Германской империи с Австрии. Германия хотела захватить золотой запас Австрии, составлявший 300 миллионов немецких марок. Позиция Великобритании в отношении Австрии спровоцировала Гитлера на активные действия. 7 февраля 1938 года он пригласил австрийского канцлера Шуссинга в свою резиденцию в Берхтесгадене. Встреча состоялась 12 февраля. На встрече фюрер выдвинул ультиматум, требуя снять запрет на деятельность нацистской партии в Австрии, амнистировать заключенных нацистов и назначить нацистских лидеров на руководящие государственные должности. Ультиматум Гитлера также предусматривал установление тесных отношений между немецкой и австрийской армиями, включая обмен офицерами, а также включение Австрии в немецкую «экономическую систему». Под давлением А. Гитлера Шуссинг «... подписал смертный приговор своей стране» [32, с.15].

Через два месяца после вторжения в Австрию целью Германии стала Чехословакия. Германия, планировавшая захват Чехословакии, также вела активную внешнюю политику в отношении своих соседей и сумела настроить против нее Польшу и Венгрию, имевшие

территориальные претензии к Чехословакии. Польша стремилась заполучить Теесинскую область Чехословакии, а Венгрия - южные районы Словакии и Закарпатской Украины.

29 сентября 1938 года в Мюнхене открылась конференция с участием четырех государств - Германии, Италии, Великобритании и Франции. Советский Союз и Чехословакия на переговоры приглашены не были. Н. Чемберлен и Э. Даладье приняли условия А. Гитлера.

Конференция рассмотрела и достигла соглашения о передаче Германии в течение 10 дней (1-10 октября 1938 г.) Судетской области Чехословакии со всеми сооружениями, фабриками, заводами, сырьевыми запасами и железными дорогами. В ночь на 1 октября 1938 года немецкие войска вошли в Судетскую область.

После Мюнхена при поддержке Германии в октябре-ноябре 1938 года Польша и Венгрия отобрали у Чехословакии территории, на которые они претендовали: Польша - промышленно развитый Теесинский район, а Венгрия - южные районы Словакии и Закарпатскую Русь. С оккупацией Чехословакии А. Гитлер, как прямой преемник геополитика Бисмарка, сделал важный шаг на пути к реализации завещания: «...кто правит Чехией, тот правит Европой». 15 марта 1939 года немецкие войска оккупировали территорию Чехословакии. В результате захвата Чехословакии фашистская Германия захватила 1582 самолета, 500 зенитных орудий, 2175 пушек, 469 танков, более 1 миллиона винтовок, 1 миллиона патронов и 3 миллиона снарядов. С захватом Чехословакии стратегический вес в Европе изменился [32, с.21].

23 марта 1939 года Румыния стала вассалом фашистской Германии. Германия потребовала от Польского государства передать ей Данциг и разрешить создание Польского коридора [23, с.34].

Германия, Италия, США, Англия, Франция и Япония несут прямую ответственность за начало Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу и продолжалась 2194 дня (6 лет). Немецкая армия, напавшая на Польшу, насчитывала 1,6 млн человек личного состава [25, с.31]. Германия имела 62 воинских формирования, 2800 танков, 6000 орудий и минометов и около 2000 боевых самолетов [28, с.50].

Численность личного состава Польской армии составляла 1 миллион человек. В составе 55 польских воинских формирований имелось 870 танков, 4300 орудий и минометов, а также 824 боевых самолета. 1/4 танков составляли легкие танки. Примерно половина боевых самолетов оказалась небоеспособной к боевым действиям [29, с.26].

Утром 3 сентября 1939 года Англия и Франция объявили войну Германии в соответствии с договором о взаимопомощи, заключенным ими с Польшей. Между 3 и 10 сентября британские доминионы Австралия, Новая Зеландия, Индия и Канада также объявили войну Германии [23, с. 41]. Однако на территории Польши военные действия все еще продолжались. СССР, с другой стороны, сохранял нейтралитет на основании соглашения с Германией от 23 августа 1939 года. «Странная война» продолжалась на Западном фронте. 27 сентября Гитлер на совещании начальников штабов верховных главнокомандующих вооруженными силами отдал приказ готовиться к немедленному наступлению на западе: «...цель войны: поставить Англию на колени» [26, с. 138].

В результате дисбаланса сил, ошибок, допущенных польским правительством и командованием в управлении вооруженными силами страны, немецко-фашистские армии оккупировали Западную и Центральную Польшу, разместились на реках Нарев, Висла, Сан, а местами и на реке Буг [23, с. 41].

Советское руководство, оценивая, что германо-польская война происходит вблизи государственных границ СССР, не было уверено, что немцы остановятся на линии рек Пиза, Нарев, Висла и Сан, как это было определено секретным протоколом [23, с.41]. Поэтому он стал обдумывать, как и под какими предлогами ввести войска на территорию Польши, как это

объяснить советскому народу и всему миру [24, с.11]. Наконец, 17 сентября в 5 часов 40 минут утра части Красной Армии получили приказ перейти советско-польскую границу и наступать в направлении рек Пиза, Нарев, Висла и Сан [23, с.41].

Операции, аналогичные тем, которые проводила фашистская Германия по оккупации Европы в 1939-1941 годах, были повторены военно-политическим руководством Республики Армения. После достигнутого в 1994 году перемирия военно-политическое руководство Армении, стремясь реализовать свое стремление к консолидации на Кавказе и получая поддержку со стороны России, США и армянского лобби в западных странах, нарушило «14 лет относительного спокойствия» и вновь обострило ситуацию в начале 2008 года. В марте того же года армянские вооруженные силы совершили военную провокацию в Тертере. 18-19 июня 2010 года произошли столкновения близ Чайлы, а 12 ноября 2014 года произошел военный инцидент между азербайджанскими и армянскими вооруженными силами близ села Кенгерли Агдамского района. Конечно, все это были примеры попыток Армении захватить новые территории у Азербайджанской Республики.

Вместо того, чтобы сделать выводы из произошедшего, военно-политическое руководство Республики Армения, получившее достойный ответ на каждую совершенную им провокацию, с ночи с 1 на 2 апреля 2016 года возобновило провокации. Начиная с ночи 2 апреля 2016 года Армения активизировала военную деятельность в зоне конфликта, совершив многочисленные деяния, равносильные преступлениям против человечности в отношении мирного населения. Армянская сторона осуществляла преднамеренные, систематические и целенаправленные нападения на мирное гражданское население, включая женщин, детей и стариков, проживающих в густонаселенных районах вдоль линии соприкосновения. В результате бомбардировки 32 жилых кварталов погибли 6 мирных жителей, в том числе 2 ребенка в возрасте до 16 лет, 26 человек получили тяжелые ранения. В результате атак были разрушены 232 частных дома, 99 опор линий электропередач, 3 электрические подстанции, а также километры водо- и газопроводов. С первых минут операции Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев взял на себя управление военной обстановкой и руководство боями. Тем же вечером президент вернулся с саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне. 2 апреля он созвал заседание Совета Безопасности и дал поручения. В ходе боев личный состав армянской армии понес многочисленные потери на высотах вокруг села Талыш Тертерского района и села Сейсулан [8]. От врага были освобождены дороги в направлении холма Леле-Тепе и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, села Гюлистан Геранбойского района, села Газахлар Тертерского района, села Мадагиз Тертерского района [5]. По данным пресс-службы Министерства обороны Азербайджанской Республики, в апрельских боях было убито более 320 солдат противника, более 500 армянских военнослужащих получили ранения. Уничтожено около 30 танков и другой бронетехники противоборствующей стороны, более 25 артиллерийских орудий, уничтожен штаб и основные воинские части, расположенные в населенном пункте Мадагиз. Достигнута возможность сохранения контроля над дорогами на направлениях Агдера-Мадагиз и Джебраил [5]. Обратим внимание на один нюанс. Накануне войны 1941-1945 годов, хотя и ценой больших потерь, советские войска добились успехов в боях на реке Халхин-Гол, на озере Хасан, в советско-финской войне, Однако русские, проживающие в разных странах мира, и другие народы СССР практически не выражали своей солидарности этим событиям. Накануне Второй Карабахской Отечественной войны, особенно в период апрельских боев, тысячи азербайджанской молодежи в Баку, прошли маршем от Аллеи Шехидов до площади Фонтанов, 4 апреля в Чикаго и Нью-Йорке в США, 5 апреля в Канберре в Австралии, 6 апреля в Берлине в Германии, перед зданием парламента Италии в Риме тысячи молодых азербайджанцев вышли на улицы, чтобы выразить поддержку солдатам на передовой. 7 апреля азербайджанские студенты в Риге провели митинг в поддержку армии. В центре

Вильнюса и Каунаса, перед посольством Республики Армения в Королевстве Нидерландов, в Копенгагене прошла миротворческая акция, организованная действующей в Дании азербайджанской диаспорской организацией «Ватан», с требованием прекратить агрессию Армении против Азербайджана. Также прошли акции на площади Таксим в Стамбуле, 8 апреля в Дербенте Республика Дагестан, 11 апреля в Санкт-Петербурге, в столице в Польше городе Варшаве, в центре Торонто Канады, 16 апреля в центре Праги при участии членов действующей в Чехии азербайджанской студенческой сети и азербайджанской общины. Апрельские бои укрепили веру в силу азербайджанской армии, ее решимость победить и восстановить справедливость во всем мире, и как неоднократно напоминал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, вскоре азербайджанский флаг будет развеваться в Шуше и Ханкенди. Эта вера подтвердилась в ответе на очередную армянскую провокацию - операция «Гюннют», которая длилась с 2 по 27 мая 2018 года, в результате освобождения села Гюннют Шарурского района, высот Амбулаг, Гызылгая и Гарагая, в общей сложности более 11 тысяч гектаров территории, села Арпа Даралаязского района, перешли под контроль азербайджанской армии и были заняты выгодные позиции вдоль государственной границы. В результате освобождения высоты Гызылгая, расположенной на высоте 1683 метра, был взят под контроль автодороги Иреван-Егегнадзор-Горус-Лачин-Ханкенди, то есть значительная часть основной автомагистрали, соединяющей оккупированную территорию Карабаха с югом Армении. Начиная с полудня 12 июля 2020 года, вооруженные силы Армении открыли огонь по армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском районе из-за нарушения режима прекращения огня. Началом 44-дневной Отечественной войны считается Товузское сражение, начавшееся на границе Тавуша и Товузского района армяно-турецкой границы и продолжавшееся до 23 июля [20]. Это вызвало серьезную обеспокоенность среди населения Азербайджанской Республики.

Произошло событие, которого никогда не было в истории войн, в том числе и во время войны 1941-1945 годов. В ночь с 14 на 15 июля десятки тысяч молодых людей вышли на марш в Баку, чтобы выразить поддержку президенту Азербайджана и армии. Правда, читатель может сказать, что в 1941-1945 годах он также наблюдал многочисленные кадры солдат, идущих в бой стройными рядами, распевая «мах». Однако этот марш был организован уже после того, как мобилизованные в армию солдаты прошли обучение. Накануне Второй Карабахской Отечественной войны молодежь требовала добровольной мобилизации.

Начало войны. В сентябре 2025 года исполнится 80 лет со дня окончания Второй мировой войны и 5 лет со дня начала Второй Карабахской Отечественной войны, которая началась 27 сентября 2020 года и продлилась 44 дня. Первая война вошла в историю как Великая Отечественная война Советского Союза, а вторая — как Вторая Карабахская Отечественная война. Одной из параллелей между этими двумя войнами является то, что обе они начались в воскресенье.

Российский политолог Олег Кузнецов, знакомый с обращением президента Азербайджана к азербайджанскому народу от 27 сентября, назвал «произошедшее рано утром в воскресенье закономерным выражением сути существующего в современной Армении откровенно нацистского режима» и заявил, что ракетно-артиллерийские удары армянской армии по мирному населению Азербайджана рано утром в воскресенье напомнили ему 22 июня 1941 года, когда войска гитлеровской Германии, как и сейчас — в выходной день, вероломно и без объявления войны, напали на Советский Союз, и он не ожидал от последователей идей нациста Гарегина Нжде иного поведения [2, с. 11].

Или давайте посмотрим на реакцию мировых держав на начало обеих войн. Когда в 1941 году Адольф Гитлер начал войну против СССР, реакция мировых держав, положительная или отрицательная, на характер войны была практически неслышанной. С первых минут Второй

карабахской отечественной войны, когда Минская группа ОБСЕ, созданная для урегулирования конфликта, хранила молчание, Турецкая Республика выразила свою позицию и заявила о поддержке Азербайджана. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении журналистам решительно осудил тот факт, что атака была осуществлена с применением тяжелого вооружения не в горной части Карабаха, а на границах между двумя государствами, заявив, что этот инцидент был преднамеренным нападением на Азербайджанскую Республику, и заявил, что Турция без колебаний поддержит Азербайджан в предотвращении любых посягательств на его права, свободы и земли.

Здесь нельзя упускать из виду один нюанс. Когда 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, лидер СССР И. Сталин хранил молчание целую неделю. Лишь 30 июня был создан Государственный Комитет Оборона. 3 июля И. Сталин обратился по радио к советскому народу.

27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов территорию Азербайджанской Республики вдоль линии соприкосновения, села Капанлы Тертерского района, Чыраглы и Орта Карвенд Агдамского района, Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. 27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу [2, с.2]. В обращении президента отмечалось, что наши населенные пункты, а также наши военные позиции были обстреляны с нескольких направлений с применением различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, в результате чего имеются жертвы и ранения среди мирного населения и военнослужащих. В результате ответных ударов азербайджанской армии по боевым позициям армян было уничтожено большое количество боевой техники противника. В обращении Президента Азербайджана отмечалось, что данная акция Армении имело целью отвлечь внимание армянского населения от серьезных социальных, экономических и политических проблем, существующих в Армении [21, с. 12-13].

Одним из вопросов, который имеет параллели между войной 1941-1945 годов и 44-дневной Второй Карабахской Отечественной войной, является вопрос реакции сторон на начало военных действий. Во время войны Советский Союз в его борьбе с фашистским блоком поддержали 26 государств, что привело к возникновению мощной антигитлеровской коалиции. Тот же процесс проявился в совершенно ином направлении в начале 44-дневной войны. Турецкая Республика заявила, что продолжит поддерживать Азербайджан [2, с.10]. Пакистан и Афганистан открыто поддержали Азербайджан. Они частично поддержали Малайзию, Марокко, Саудовскую Аравию и Азербайджан.

ООН, не выполнившая свои четыре резолюции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, не смогла сказать ничего, кроме тех слов, которые Генеральный секретарь организации, ставшей заложницей Совета Безопасности, всегда повторял: «Обе стороны должны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к переговорам».

Призыв Евросоюза к прекращению боевых действий, снижению напряженности и строгому соблюдению режима прекращения огня, а также заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля напомнили нам о пословице, которая имеется в Азербайджане: «Камень, брошенный в спину, стоит камня, брошенного в пятку».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая на протяжении 30 лет призывает обе стороны прекратить военные действия и вернуться к переговорам, в очередной раз продемонстрировала свои двойные стандарты, хотя и знала, что не способна решить ни одной проблемы.

Позиции ряда государств и международных организаций не совпали с интересами азербайджанского народа. Заявление Министерства иностранных дел Республики Кипр от 27 сентября относительно напряженности в прифронтовой зоне было односторонним и предвзятым. Крайне прискорбно, что Исламская Республика Иран, несмотря на то, что всегда заявляла о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана, хранила молчание на начальных этапах 44-дневной войны. Когда Турция заявила, что при необходимости может даже прийти на помощь со своей армией, Иран промолчал. Как мусульмане, мы были разочарованы, не получив поддержки от Индонезии, крупнейшей мусульманской страны. Хотя Арабская Республика Египет выступила с заявлением в поддержку Азербайджана, когда армянская армия атаковала Товузский район, однако она хранила молчание в течение 44-дневной войны. Греция, Франция, Канада, Россия и США встали на защиту Армении. Сирия и Исландия открыто поддержали Армению.

Хотя участники Второй мировой войны предпочитали хранить молчание в начале войны, в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанские политические партии продемонстрировали яркий пример национальной и политической солидарности, выступив с совместным заявлением. 50 из 52 действующих в стране политических партий выразили свою поддержку масштабной провокации со стороны армянских вооруженных сил [20]. В заявлениях на русском и английском языках, опубликованных Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики (ГКРО), Управлением мусульман Кавказа, еврейскими общинами Азербайджана, Бакинской и Азербайджанской епархией Русской православной церкви, католической религиозной общиной Азербайджана и евангельско-христианскими протестантскими религиозными общинами, осуждался армянский вандализм и выражалась солидарность с азербайджанским народом. 27 сентября Совет Русской общины республики [2, с.8]. Лидеры этнических общин, проживающие в Азербайджане [6]. Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви подписали заявление [15], осуждающие военные провокации, совершенные Арменией [2, с.11].

События, происходящие в зоне армяно-азербайджанского конфликта, получили живой отклик среди граждан различных стран. Заявление от имени Координационных советов азербайджанцев Европы подписали азербайджанцы, проживающие в Австрии, Израиле, Грузии, Украине, Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Киргизской Республике, Турецкой Республике, Австралийском Содружестве, Новой Зеландии и Арабской Республике Египет. Тарана Халилова из Владимира (Российская Федерация), Рашад Гулиев из Кельна (Германия), Гахраман Садиев из Алматы (Республика Казахстан), Давид Рафаэли из Тель-Авива (Израиль) [11], бакинцы Илтифат Мурадов, Мамед Омаров, Джейхун Мамедов и Ибрагим Аббасзаде, жители Джебраильского района Ровшан Мамедов и Вели Шахвердиев, Аждар Алиев из Саатлинского района, Магомед Агаев из Сальянского района, Раджаб Агаев из Масаллинского района, Мирмехди Мамедов из Бейлаганского района, Бабек Гусейнов из Билясувара, Эльшад Газиев из города Мингячевир, Джейхун Мамедов и Алагез Джафарова из Физулинского района, Сахиб Керимов из Губы, Эльчин Амирасланов из Гобустана, Талех Юнусов из Агдашского района, Агамирза Акперов из Астаринского района и Гюльшан Мамедзаде из города Гянджа в своих письмах приветствовали успехи нашей армии и выразили уверенность в том, что день освобождения Карабаха от оккупации недалек, и что они поддерживают армию [4].

Организация призывной и мобилизационной работы. Известно, что с началом войны была объявлена военная мобилизация. В 1941 году численность населения Азербайджанской ССР составляла 3331,8 тыс. человек. Накануне войны численность военнослужащих в возрасте до 50 лет в Азербайджанской ССР составляла 335 378 человек. В отличие от предыдущих лет, призыв в 1941 году был запланирован на первую половину года. Учет молодежи 1921-23 годов рождения, призванной на военную службу в 1941 году, на призывных пунктах начался 5 января того же года,

и было определено, что на воинский учет будет поставлено 25 788 человек. Из числа зарегистрированных 2089 человек были неграмотными, а 6283 — малограмотными [19, с.371]. По требованию руководства республики в декабре 1941 года по всей республике начался переучет призывников, и к 1 марта 1942 года во вновь организованные воинские части было призвано 247 043 человека. Всего с начала войны и до конца 1942 года из Азербайджанской ССР на комплектование воинских частей и соединений было направлено 464 468 человек, а из народного хозяйства республики в распоряжение фронта было передано 6948 единиц автотранспорта — 528 легковых и 5140 грузовых автомобилей, 301 спецавтомобиль, 471 трактор, 238 мотоциклов и 265 прицепов [19, с. 410].

Всего с начала войны, включая 1945 год, республиканскими военными комиссариатами на борьбу с фашизмом было мобилизовано **623 096** человек. Из них **482581** человек были направлены на комплектацию деталей, а 43 893 человека были направлены на работу в оборонные отрасли. Кроме того, среди мобилизованных из Азербайджана на войну было 14 789 офицеров запаса, 6 254 офицера запаса ВМФ и 75 579 человек, направленных на службу накануне войны [7]. Так, в 1941-1945 годах в борьбе с фашизмом из Азербайджанской ССР участвовало 719 718 человек.

В Азербайджанской Республике мобилизация проводилась совершенно в ином направлении. Ситуация на линии фронта также серьезно обсуждалась на заседании Совета Безопасности, состоявшемся 27 сентября под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. На совещании министр обороны Закир Гасанов доложил о прорыве линии обороны противника в результате контрнаступательной операции, освобождении семи сел от оккупации, успешном проведении контрнаступательной операции азербайджанской армии на других направлениях и отступлении противника с большими потерями [4, с.2]. 27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ «Об объявлении военного положения» [9]. Согласно указу, вооруженным силам Республики Армения запрещается оккупация Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики и прилегающих к нему районов, осуществление вооруженных нападений на Азербайджанскую Республику, а также ведение регулярных военных операций.

В связи с провокациями с 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджанской Республики было объявлено военное положение. В период военного положения в городах Баку, Гянджа, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, Нафталан, Абшеронский, Джебраильский, Физулинский, Агджабединский, Бейлаганский, Агдамский, Бардинский, Тертерский, Геранбойский, Гейгельский, Дашкесанский, Гедабекский, Товузский, Шамкирский, Газахский и Агстафинский районы ввели комендантский час с 21:00 до 06:00 [4, с.3]. Эти меры свидетельствовали о том, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Азербайджанской Республики отдал предпочтение не массовой мобилизации, а частичной мобилизации лиц, имеющих военные знания. Конечно, это было сделано с целью предотвращения ненужных потерь человеческих жизней.

Ход сражений. Сходство событий обеих войн – героизм азербайджанцев на полях сражений. Сегодня азербайджанский народ чтит память 44 молодых азербайджанцев, проявивших легендарные образцы героизма при обороне Брестской крепости (И.Сафаров, А.Иманов, М.Мамедов, М.Ибрагимов, Г.Хагвердиев, М.Гадиров, А.Алиев, Д.Абдуллаев и другие), героев 900-дневной обороны Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков (Гусейн Балаеми оглу Алиев, награжденный орденом Ленина, Гусейн Багиров, Асаф Самедов, Александр Шитов, выпускники Бакинского аэроклуба, снайпер Мамедали Аббасов, гвардии старший лейтенант Володя Багиров, награжденный орденом Ленина Ильяс Исмаилов, Магеррам Байрамов, Алекпер Надиров, один из подводников капитан 2 ранга М.И.Гаджиев и б.), героев боев за Москву (в декабре 1941 г. им было присвоено звание Героя Советского Союза). С уважением вспоминаются

первый азербайджанец, удостоенный звания Героя Советского Союза (азерб. Исрафил Мамедов), командир зенитной батареи, защищавшей небо Москвы, лейтенант Мамедрасул Пашаев, пулеметчик Идрис Велиев, сержант-зенитчик Сейфали Алибалаев, Лейла Алескер кызы Мамедбекова, обучавшаяся на авиационных курсах в Баку, летчица Зулейха Сеидмамедова, врачи и медсестры Алия Рустамбекова, С.Гараева и др. Вечная память ветеранам войны, солдатам и офицерам азербайджанской армии, защитникам Севастополя гвардии ефрейторам Гасану Гасанову, Нурали Мирзоеву, артиллеристу Фазли Ахмедову, разведчику батальона Аслану Велиеву, артиллеристам Денису Бахышову, Исмаилу Мамедову, военному врачу Саре Ибрагимовой, спасшей сотни раненых от смерти, медсестрам Пакизе Манафовой, А. Гасановой, Б. Мирджавадовой, Р. Ахмедовой, Ш. Аскеровой, Р. Гезаловой.

Азербайджанский народ всегда чтит память дважды Героя Советского Союза Ази Асланова — командира 55-го отдельного танкового полка, которому за боевую организованность и личное мужество в боях под Москвой было присвоено звание подполковника, проявившему высокое воинское мастерство при разгроме армии фельдмаршала Манштейна в Сталинградской битве и прошедшему бои от Сталинграда до побережья Балтийского моря. Погиб в районе города Митава 24 января 1945 года. Он был похоронен в Нагорном парке города Баку.

В годы войны 1941-1945 годов азербайджанские женщины сражались плечом к плечу с мужчинами. Азербайджанские женщины проявили героизм на передовой: Марьям Ибрагимова, Лейла Мамедова, Дильбар Тахмазбекова, Муслимат Азаддинова, Набат Агаева, Нигяр Мамедова, Гюмру Теймурова, Надежда Гюльмамедова, Пакиза Гаджиева, Сакина Валиева, Зинаида Салимова, Марьям Багирова, Сара Мамедова, Таджия Газиева, Аида Мамедова, Галина Сафарова, Фируза Гюнешли, Набат Гашимова, Марьям Гейчаева, Сафия Султанова, Халида Мамедова, Хадиджа Аскерова, Шейда Самадова, Судабе Мамедова и Фируза Сеидова, Халима Рзаева, Салима Ализаде и ее мать Баим Ализаде, Сакина Байрамова, Насиба Гаибова, Захра Салимова, Сона Агаевой, Марьям Багировой, Зарифе Джамалбековой. Мы чтим память Бике Гезаловой, Сугры Раджабовой, Зохраны Салимовой, Бююкханым Багировой, Амины Халиловой и десятков других. Население с искренними чувствами вспоминает отважных азербайджанских девушек, спавших в разных регионах Российской Федерации и Европы.

Азербайджанский народ всегда хранит память о своих славных дочерях - партизанке Алие Рустамбековой, летчице Зулейхе Сеидмамедовой, снайпере Зибе Ганиевой, зенитчице Алмас Ибрагимовой, связистке Сугре Пашаевой, старшем лейтенанте Рагиме Бабаевой, Шафиге Ахмедовой, Зулейхе Рзаевой, Шафик Ахадовой, Медине Ахмедовой, Лидии Назаровой, Медине Гаджиевой, Захре Салимовой, Сакине Байрамовой, Бююкханым Мирджавадовой, Бике Гезаловой, Сакине Алиевой, Сугра Тагиевой, Салиме Ализаде, Шурие Ализаде, Дурра Мамедова-Космодемьянской, Фариде Везировой, Гюмру Теймуровой, Раифе Гасановой, Тамаре Эфендиевой, Саре Талышханове, Рашиде Гасым-заде и другие.

Азербайджанские женщины внесли свой достойный вклад в освобождение оккупированных территорий от врага во время 44-дневной Второй Карабахской Отечественной войны в 2020 году. Вершиной любви азербайджанских женщин к своей Родине стал героизм Национальных героев Азербайджана - журналистки Салатин Аскеровой и врача Гюльтекин Аскеровой, погибших на Карабахском фронте, шехидки Карабахской войны - Гарател Шами кызы Гаджимахмудовой, женщин-воинов Первой Карабахской войны Вафы Мансуровой, Алие Пириевой, Айгюн Шириновой, Джавахира Абдуллаевой, Диляры Ибадовой, Диляфруш Хидаетовой, Эльмиры Расуловой, Фирангиз Саттаровой, Гюлары Мусаевой, Гюльбахар Гейдаровой, Марзии Пириевой, Мины Мамедовой, первой женщины-солдата 44-дневной Второй Карабахской Отечественной войны Аресты Бахышовой и других.

Проанализировав бои за Москву, которые состоялись 83 года назад, и бои за Шушу, можно отметить многие параллели между с ними. Хотя обе битвы не схожи по масштабу и по времени и значению, выдержке и сплоченности, организации и структуре, и хотя цели различны, битву под Москвой в целом, ее восьмидесятилетние уроки и результаты можно частично сопоставить с отдельными моментами и результатами Карабахской войны.

Для начала определим значение Московских сражений. Битва под Москвой на рубеже 1941 и 1942 годов явилась не только важнейшим событием Великой Отечественной войны, но и переломным моментом в ходе всей Второй мировой войны, положив начало решительному повороту в борьбе с объединенными силами фашистского блока. Важнейшим результатом героической обороны Москвы стало ослабление главной ударной группировки немецко-фашистской армии и лишение ее возможности продолжать наступление. Это создало условия для перехода в наступление, что дало советским войскам время для сосредоточения крупных стратегических ресурсов в районе Москвы.

Наступление на Москву, начавшееся 30 сентября 1941 года, было остановлено упорными кровопролитными оборонительными боями на всех направлениях. Наступление нацистов на Москву провалилось. Настал долгожданный момент, и Советский Союз ударил всей своей мощью. 5–6 декабря 1941 года советские войска перешли в контрнаступление и отбросили противника, заставив его отступить.

Мировое сообщество стало свидетелем тех же процессов во время Второй Карабахской Отечественной войны. В начале 1990-х годов Азербайджан подвергся нападению со стороны самого мощного блока западных государств в лице Армении. Ценой больших потерь и ожесточенного сопротивления противник ослаб и был остановлен в 1994 году. Противник утратил возможность продолжать наступление, и за тридцать лет обороны этот рубеж превратился в т.н. оборонительную «линию Оганяна», аналогичную современной «линии Маннергейма».

Азербайджан целенаправленно использовал свое драгоценное время для воспитания и обучения патриотической молодежи, объединения народа вокруг идеи освобождения оккупированных территорий. Изменения в морально-психологическом состоянии населения дали толчок к повышению единства, а посредством использования политико-дипломатических средств и «мягкой силы» была достигнута международная поддержка и приобретены новые союзники. Реорганизация вооруженных сил и совершенствование системы управления ими усилили режим секретности. Развивая военное сотрудничество с союзными государствами, Азербайджану удалось создать военно-промышленный комплекс, отвечающий современным требованиям и обеспечивающий основные потребности вооруженных сил. Результатом этих реформ стало создание армии, оснащенной современным оружием, высокоточными ракетами и боеприпасами, оборудованием и системами. Проведение военных учений и маневров, повышало боеготовность, боеготовность и боеготовность вооруженных сил, внедряло новейшие электронные системы управления войсками. Самым важным успехом Азербайджана стало создание армии нового поколения. После очередной провокации со стороны армян Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, подняв патриотический настрой населения, решив необходимые вопросы гражданской обороны, скрытно и быстро мобилизовал резервный армейский корпус и 27 сентября 2020 года нанес удар всей своей мощью.

Или давайте посмотрим на результаты боев за Москву и решительную победу, достигнутую в битве за Шушу. Победа в битве за Москву еще не означала полной победы Советской Армии и союзников. Победа над армянской армией в битве за Шушу ознаменовала начало реализации планов совместных сил в лице Минской группы ОБСЕ по изоляции Южного Кавказа. Хотя битва под Москвой не вселила уверенности в непобедимость вражеской армии, битва под Шушей разрушила миф о непобедимости армянской армии.

Нападение в Карабахе стало поворотным моментом в борьбе между Западом и Востоком, Севером и Югом, в их борьбе за определение нового мирового порядка.

Сравним судьбу национальных стрелковых дивизий, сформированных в СССР в 1941-1945 годах, с параллелями в организации армейских частей, участвовавших в 44-дневной войне. Хотя сформированные в Азербайджане национальные воинские части - 77-я, 223-я, 402-я и 416-я, 242-я, 392-я, 394-я и 414-я истребительно-стрелковые и горно-стрелковые дивизии - прошли славный боевой путь, в армейских соединениях, в которые входили дивизии, царила дискриминация, национальные и этнические конфликты ослабляли боеспособность дивизий, давали толчок усилению антисоветских настроений во всех союзных республиках. Победы, достигнутые национальными дивизиями, приписывались Советской армии, а героизм бойцов национальных дивизий оценивался с точки зрения религиозной принадлежности.

Давайте рассмотрим участие азербайджанских бойцов в Берлинской операции, которое в азербайджанской советской историографии считается «белым пятном».

Несмотря на то, что со дня разгрома нацистской Германии прошло уже 80 лет, до сих пор неясно, кто именно водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Еще больше обострил дискуссию тот факт, что в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерам и сержантам Вооруженных Сил СССР, водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине», помимо М. Егорова и М. Кантарии, были названы еще три человека. В указе читаем:

Присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

Капитан Василий Иннокентьевич Давудова

Сержант Егорова Михаил Алексеевич

Младший сержант Мелитон Варламович Кантария

Капитану Стефану Андреевичу Несториеву

Старший лейтенант Самсонов Константин Яковлевич.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверник

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва, Кремль, 8 мая 1946 года [1].

Азербайджанские ветераны войны, участвовавшие во взятии Рейхстага, сообщают, что среди вошедших в Рейхстаг были капитан Мирза Гусейнов, его заместитель Шахбаз Гусейнов и возглавляемая ими разведывательная группа. Самое интересное в этом деле то, что после того, как Мирза Гусейнов водрузил Знамя Победы на купол Рейхстага, вошедший в здание полковник увидел это и застрелил его из пистолета. Заместитель Мирзы Гусейнова Шахбаз Гусейнов не выдержал этой несправедливости и бросил гранату, висевшую у него на поясе, в ноги полковнику, в результате чего тот погиб от взрыва гранаты. Шахбаз Гусейнов был арестован после того, как похоронил неподалеку своего командира М. Гусейнова, и решением Военного трибунала приговорен к пожизненному заключению. Лишь во второй половине 1950-х годов по рекомендации Начальника управления КГБ Азербайджанской ССР Х.А.Алиева Шахбаз Гусейнов был освобожден из тюрьмы и вернулся в родной Ярдымлинский район. Эти исторические события отражены в документальном фильме «Дорога к демону» о Шахбазе Гусейнове.

Хотя героизм азербайджанских бойцов во время Второй мировой войны был проявлением воинской доблести, главным направлением героизма героев 44-дневной войны на фронтах было освобождение земель, находившихся под оккупацией в течение 30 лет. Единственное сходство заключается в том, что в обоих случаях на фронт были мобилизованы три демографические группы — молодежь (от 18 до 32 лет), среднее поколение (от 32 до 45 лет) и старшее поколение (от 45 до 55 лет). Однако большинство мобилизованных в Советскую армию в годы войны были

отправлены непосредственно на фронт, и почти весь личный состав в возрасте 18–23 лет участвовал в первом внезапном мощном ударе гитлеровцев 22 июня 1941 года, а также в самых тяжелых боях первых месяцев войны. Во время 44-дневной войны на фронт были мобилизованы те, кто знал военное дело. Есть и еще одно отличие: «победы», достигнутые на фронте в 1941–1945 годах, были достигнуты в результате массовой гибели людей, тогда как в 44-дневной войне основная ответственность за победу легла на войска специального назначения.

Одним из вопросов, который перекликается с 44-дневной Второй Карабахской отечественной войной с войной 1941–1945 годов и одновременно отличается от нее, является деятельность государственных лидеров на информационном фронте во время войны.

Известно, что в период с 1941 по 1945 год осуществлялась переписка между главами государств, участвовавших в войне, а также министрами иностранных дел и руководителями других учреждений. Однако о них знали только те учреждения, которые были указаны в содержании и оформлении этих переписок, тогда как общественность оставалась в неведении. В годы войны издававшиеся в Азербайджане газеты «Правда» и «Известия», а также газеты «Коммунист» и «Бакинский рабочий» предоставляли населению крайне скудную информацию

44-дневная Вторая Карабахская война также вошла в историю как информационная война. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в период 44-дневной Отечественной войны выступил в 30 теле- и медиаканалах по всему миру, в том числе 29 сентября 2020 года на телеканале «Россия-1», 29 сентября 2020 года в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», 2 октября на телеканале «Аль-Джазира», 5 октября на турецком телеканале «TRT Haber», 6 октября на российском телеканале «Первый канал», 9 октября в программе «Connet the World» телеканала CNN International, 10 октября на российском телеканале РБК, 12 октября на турецком телеканале «Haber Global», 14 октября на телеканале France 24, 21 октября в японской газете «Nikkei», 28 октября на итальянском телеканале «Rai-1», 2 ноября интервью корреспонденту итальянской газеты «La Repubblica».

В телефонных разговорах с главами государств и правительств, на встречах с делегациями он сумел убедить международное сообщество в справедливости позиции Азербайджана.

Экономика войны. Азербайджанский народ активно участвовал в движении помощи фронту и формировании фонда обороны в 1941–1945 годах. К 1 января 1944 года государству было сдано 83 254 головы скота, 57 804 пуда зерна, 11 793 кг масла, 1 596 кг меда и других продуктов, 1,6 млн. штук различных вещей, 125 вагонов теплой одежды. Трудящиеся республики в 1942 году пожертвовали государству 237 миллионов манатов, а в 1943 году — 166 миллионов манатов [13], в общей сложности в фонд обороны было передано 317 560 рублей наличными, 14 872 грамма золота, 985 943 грамма серебра и 311 миллионов манатов облигациями. На фронт отправлялось более 3 миллионов экземпляров политической, военной и художественной литературы на азербайджанском языке, ежедневно 14 тысяч экземпляров газеты «Коммунист» (на азербайджанском языке), 18 тысяч экземпляров газет «Бакинский рабочий» и «Вышка» [12, с. 68].

В период 44-дневной войны экономика республики была организована совершенно по-другому. Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Азербайджана Ильхам Алиев в своих обращениях неоднократно отмечал, что народ Азербайджана должен быть уверен в том, что экономика республики способна удовлетворить все потребности войны и что население не столкнется с какими-либо трудностями.

Итоги войны. Война 1941–1945 годов велась с нацистской Германией, а 44-дневная война велась с армянскими нацистами, которые были солидарны с нацистской Германией в 1941–1945 годах. Хотя война 1941–1945 годов длилась 1418 дней и ночей. Вторая Карабахская Отечественная война завершилась за 44 дня. Обе войны закончились актом капитуляции.

С 17 июля по 2 августа 1945 года в Потсдаме, недалеко от Берлина, состоялась встреча «Большой тройки», в которой приняли участие три лидера: Иосиф Сталин из СССР, Клемент Эттли из Великобритании и Гарри Трумэн из Соединенных Штатов. Основной целью конференции было определение политики союзников в отношении Германии. Территория Германии была разделена на оккупационные зоны СССР, Великобритании, США и Франции. Захваченные фашистские лидеры были переданы международному трибуналу. Столица страны Берлин также была разделена на 4 зоны. Конференция определила государственные границы Германии. Германия потеряла 1/4 своей территории. Сумма репараций, подлежащих получению от Германии, была определена в размере 20 миллиардов долларов. 50% из них должен был получить СССР [16].

44-дневная война также завершилась документом, подписанным тремя лидерами. 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Трехстороннее заявление. Это был акт капитуляции Армении во время Второй Карабахской войны [14]. По итогам 44-дневной Отечественной войны, завершившейся военно-дипломатической победой Азербайджана, согласно соответствующей статье Трехсторонней декларации, подписанной 10 ноября, 20 ноября от оккупации был освобожден Агдам, 25 ноября – Кельбаджар, а 1 декабря - Лачин.

Заключение. Азербайджан Вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и длившаяся 44 дня, завершилась великой победой в условиях глобальной пандемии. Впервые за последние 200 лет своей истории Азербайджан вышел из войны без территориальных потерь, восстановив свою территориальную целостность. В результате успешной контрнаступательной операции, начатой Азербайджанской армией в Карабахе 27 сентября, к 9 ноября были освобождены 5 городов, 4 поселка и 286 сел, в том числе город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбанд, Бартаз района и 52 села, город Гадрут Ходжавендского района и 35 сел, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачинского района, а также стратегические высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях, высоты Бартаз, Сыгирт, Шукюратаз в Зангелане и еще 5 безымянных высот.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписавший 10 ноября 2020 года Трехстороннее заявление, проигнорировал свою подпись и вместо выполнения своих обязательств занялся вооружением оставшихся в Карабахе сепаратистов. Боевые позиции Армении были усилены личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами, подразделения приведены в высокую боевую готовность, созданы дополнительные подразделения для мобилизации, расширена разведывательно-диверсионная деятельность против подразделений азербайджанской армии, которые проникли в глубь наших позиций. Разминированные территории и гражданские дороги были повторно заминированы в террористических целях. Продолжая путь Гарегина Нжде, и опираясь на иностранных покровителей, Никол Пашинян, который «то стонал, то забивал гвозди», предпринял попытку усовершенствовать инженерные оборудования боевых позиций, а также увеличить количество окопов и укрытий. Против позиций азербайджанской армии в Карабахском регионе Азербайджана совершались систематические провокации. Несмотря на неоднократные предупреждения азербайджанской стороны, продолжающееся присутствие подразделений Вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана, вопреки положениям Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, стало источником серьезной угрозы региональному миру и стабильности. Для обеспечения выполнения положений Трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом регионе,

разоружения и вывода с наших территорий подразделений Вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирных жителей на освобожденные от оккупации территории, а также в целях обеспечения безопасности наших государственных служащих и военнослужащих, задействованных в восстановительных работах, и восстановления Конституции Азербайджанской Республики, 19 сентября Азербайджан был вынужден приступить к локальным антитеррористическим мероприятиям в регионе. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия были уничтожены передовые и глубинные позиции, дальнобойные огневые точки Вооруженных сил Армении, а также боевая техника и военные объекты. В отличие от Армении, азербайджанская сторона ни при каких обстоятельствах не нападала на мирных жителей. Антитеррористические меры еще раз подтвердили, что единственным путем установления мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, уважение территориальной целостности Азербайджана и отказ от сепаратистского режима.

Многие наблюдатели охарактеризовали войну, которая длилась всего шесть недель и в ходе которой впервые были использованы беспилотные летательные аппараты, как долгожданную революцию в военной стратегии. Победа, достигнутая за 44 дня, избавила нас от равнодушия, от обвинений в том, что мы «трусливая нация», «народ, неспособный защитить свою землю», «государство, теряющее землю».

44-дневная война 2020 года и антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года положило конец вопросу статуса Нагорного Карабаха, о котором Армения мечтала долгие годы. Лозунг «Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!», который звучал с первых дней войны, за 44 дня стал реальностью. Президент Ильхам Алиев — первый за последние 200 лет нашей истории азербайджанский политический лидер, который добился освобождения оккупированных врагом утраченных территорий и их возвращения народу. Эта победа навсегда вписана золотыми буквами в историю нашего народа.

ЛИТЕРАТУРА

На азербайджанском языке

1. Газета «Азербайджанская молодежь», 1946, 9 мая.
2. Газета «Азербайджан», 2020, 29 сентября.
3. Газета «Азербайджанская Армия», 2020, 30 сентября.
4. Газета «Азербайджанская Армия», 2020, 21 октября.
5. Апрельские бои — начало великой победы. <https://mod.gov.az/az/pre/21662.html>
6. Лидеры национальных общин Азербайджанской Республики подписали заявление. [https://армия. ru/ru/ новости/ 172289/ лидеры-этнических-общин-в-Азербайджане-подписали-заявление](https://армия. ru/ru/ новости/ 172289/ лидеры-этнических-общин-в-Азербайджане-подписали-заявление;); Газета «Азербайджан», 2020, 29 сентября. – с.11.
7. Архив общественно-политических документов Управления Делами Президента Азербайджанской Республики, фонд № 1, оп. № 26, дело № 239, л.-1-3.
8. 4 апреля-годовщина славной четырехдневной войны Азербайджана. <https://www.trt.net.tr/azerbaycan/turk-dunyasi /2020/04/03/4-aprel-az-rbaycan-ucun-dord -gunluk-s-r-fli-muharib-nin-ildonumudur-1176710>
9. Указ Президента Азербайджанской Республики об объявлении военного положения. <https://президент. ru/ru/ статьи/ просмотр/ 40979>
10. Народная газета, 2020, 4 октября. – с.6
11. Народная газета, 2020, 10 октября. – с. 4.

12. Каримов, Азиз. Самоотверженный труд азербайджанских колхозников в годы Великой Отечественной войны. Баку: Азернешр, - 1962. - 68 с.
13. Газета «Коммунист», 1944, 12 февраля.
14. Декларация о прекращении огня в Карабахе (2020) — Википедия
15. Сопредседатели и члены Международного центра Низами Гянджеви выступили с заявлением, осуждающим военные провокации Армении. Ermentinin_herbi_tekhribatlarini_pisleyen_beuanat_yayiblar-1597559
16. Потсдамская конференция - Википедия
17. Политическая история. Часть 2. Учебник. Баку: «Азербайджанская Энциклопедия» НПБ, - 1998. - 420 с.
18. Султанов, Чапай. Бакинская нефть на мировой шахматной доске: 1939–1945: [пер. с рус.] / Гл. Султанов; перев. ред. А. Бейбутов. - Баку, 2016. - 564 с.
19. Сулейманов, Мехман. История Азербайджанской Армии. Том IV. Баку: Маариф, - 2018. - 800 с.
20. Прошел год после Товузских боев - <https://news.day.az/azerinews/1360749.html>
21. Путь к победе: от Карабахской войны до Шушинской декларации. Баку: «Вяз», - 2021. - 904 с.
- На русском языке**
22. Абасов, М.Г. Через всю войну (А. Везиров) / М. Г. Абасов. - Баку: Азернешр, - 1983. - 83 с.
23. Балашов А.И., Рудаков Г.П. История Великой Отечественной войны / А.И. Балашов, Г.П. Рудаков. - Санкт-Петербург: Питер. - 2005. - 464 с.
24. Война и общество. 1941-1945 в двух книгах. (Отв. ред. Г.Н. Севостьянова. Инс-т российской истории. М.: Наука, - кн. 1, 2004. - 479 с.
25. Вторая мировая война: итоги и уроки. М., Издательство: Воениздат, - 1985, - 447 с.
26. Гальдер, Ф. Военный дневник. / Ф. Гальдер. Том 2. 1940-1941. - М.: Воениздат, 1969.- 633 с.
27. История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - М. [и др.]: Питер, 2005 (ГП Техн. кн.). - 456 стр.
28. История Второй мировой войны. Москва, 2005.
29. История Второй мировой войны. 1939-1945. В 12 томах. М.: Воениздат, - 1975, т.3, - 503 с.
30. Советская военная энциклопедия. Т. 2. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1974. - 640 с.
31. Тюленов И. Битва за Кавказ // Военный вестник, 1974, № 7, с. 19.
32. Шефов, Н.А. Вторая мировая война. 1939-1945. История великой войны / Н.А. Шефов. - М.: «Вече», 2005. - 384 с.